

ЭПОКСИДНО-ТИТАНОКСИДНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА

© 2024. *А. Д. Верескун, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга, В. А. Глазунова,
О. Ф. Николаева, Д. Э. Радченко*

Золь-гель методом проведен синтез эпоксидных нанокomпозитов, наполненных диоксидом титана, который формировался одновременно с поликонденсацией между смолой и амином. Частицы титаноксидного нанонаполнителя образовывались посредством гидролитической поликонденсации тетрабутоксититана. В качестве матрицы композитов использовали эпоксидно-аминный полимер Eponex 1510 / Jeffamine T-403. Получены композиты, содержащие до 10 масс.% TiO_2 . Ключевым фактором, определяющим свойства полученных композитов, является формирование трехмерной титаноксидной сетки по всему объему композита. Вследствие этого повышается температура стеклования образцов и температура завершения их перехода в высокоэластическое состояние. Синтезированные эпоксидно-титаноксидные композиты являются более устойчивыми к высокотемпературному окислению кислородом, а также к изотермической и неизотермической термоокислительной деструкции. Основная стадия деструкционного процесса нанокomпозитов начинается при более высоких температурах и протекает с заметно меньшей скоростью.

Ключевые слова: эпоксидные нанокomпозиты; золь-гель метод; оксид титана; аминное отверждение; структура; термоокислительная деструкция.

Введение. Разработка органо-неорганических гибридных и нанокomпозитных материалов с использованием различных наполнителей занимает особую нишу в области материаловедения. Например, внутри органической полимерной матрицы с помощью золь-гель процесса может быть создана неорганическая сетка из алкоксидов металлов [1]. Используя гибкость условий этой технологии, могут быть получены материалы с армирующей фазой в нанометровом масштабе. Сочетание твердости и термической стабильности неорганического наполнителя и прочности органического полимера приведет к улучшенным термическим и механическим свойствам.

Органо-неорганические гибридные материалы на основе эпоксидных смол могут использоваться в качестве твердых, прозрачных, устойчивых к растворителям и царапинам антикоррозионных полимерных пленок с большей механической прочностью [2], термической стабильностью и меньшей воспламеняемостью [3]. Одним из наиболее подходящих неорганических нанонаполнителей для эпоксидных связующих является диоксид титана: он может быть либо диспергирован в полимерной матрице в виде наночастиц, либо TiO_2 -сетка может быть создана *in situ* путем гомогенного смешивания прекурсоров в двухэтапной последовательной или одновременной полимеризации. Микроструктура и свойства эпоксидно-титаноксидных соединений являются прямым следствием межфазных взаимодействий между органической и неорганической фазами [1]. Чем сильнее межфазное взаимодействие, тем лучше совместимость и, следовательно, лучше свойства гибридного материала.

Добавление и полимеризация различных прекурсоров, их количество и условия синтеза оказывают значимое влияние на конечные свойства получаемых материалов. Соответственно, нанокomпозиты с одинаковой матрицей, но получаемые при разных условиях, ведут себя по-разному. Поэтому совмещением органо-неорганической фаз получают материалы с различными микроструктурами и свойствами [3].

Золь-гель метод синтеза эпоксидно-титаноксидных материалов может быть осуществлен с использованием разных подходов. Например, авторы исследования [4] получали такие композиты и одностадийным процессом, когда все реакционные компоненты смешиваются сразу, и двухстадийным процессом, когда тетрабутоксититан предварительно гидролизуют в присутствии катализатора, а затем смешивают с органической фазой. В частности, в наших предыдущих исследованиях была предложена методика, для получения нанокомпозитов путем гидролиза и конденсации алкоксида титана *in situ* [5]. Неорганический оксидный наполнитель формировали из тетрабутоксититана с использованием золь-гель технологии без использования органических растворителей и введения воды в реакционную систему. Образованные наночастицы TiO_2 создают эффект повышения жесткости полимерной матрицы. Это было обусловлено двумя аспектами: присутствием нанонаполнителя, который может ограничивать подвижность цепей, и, что наиболее важно, более высокой плотностью сшивки по сравнению с исходной ненаполненной эпоксидной матрицей. Такой интересный результат предполагает, что частицы TiO_2 действуют не только как жесткий наполнитель, встроенный в полимерную матрицу, но и как дополнительные центры сшивки. Так, в работе [6] с помощью твердотельного ядерного магнитного резонанса установлено, что частицы диоксида титана связаны с полимерной сеткой через водородные связи между карбоксильными группами полимера и титанолами (Ti-OH) на поверхности частиц.

Целью данного исследования было синтезировать одностадийным золь-гель методом эпоксидно-титаноксидные композиты аминного отверждения с использованием низковязкого эпоксидного олигомера и тетрабутоксид титана, а также изучить структуру и свойства полученных образцов.

Экспериментальная часть. В качестве исходных веществ для формирования ненаполненной и модифицированной полимерной матрицы использовали эпоксидную смолу Eponex 1510 (циклоалифатический олигомер, ЭЧ = 24 %; $\rho = 1,16\text{--}1,25 \text{ г/см}^3$; $\eta = 16\text{--}22 \text{ Па}\cdot\text{с}$ (25 °C)) и аминный отвердитель Jeffamine T-403 (полипропиленоксидтриамин, $M \approx 440 \text{ г/моль}$; $\rho = 0,978 \text{ г/мл}$; $\eta^{20} = 72 \text{ Сп}$; АНЭВ = 81 г/экв). В эпоксидно-аминную смесь вводили тетрабутоксид титана (ТБТ, $M = 320,5 \text{ г/моль}$; $\rho = 0,900 \text{ г/см}^3$ (25 °C)), из которого золь-гель методом при комнатной температуре получали титаноксидный нанонаполнитель. В результате гидролитической поликонденсации ТБТ формировался золь диоксида титана непосредственно в полимерном связующем. После удаления пузырьков воздуха композиции предавали форму образцов и проводили процесс отверждения согласно режиму: 3 суток при комнатной температуре и 6 часов при 120 °C. Композиты получали в виде пленок толщиной $0,2 \pm 0,01 \text{ мм}$ и образцов цилиндрической формы диаметром 10 мм.

Экстракцию компонентов, не подшитых к полимерной сетке, проводили ацетоном при температуре 50 °C на протяжении 3 суток, периодически заменяя растворитель свежей порцией. По разности в массе образца композита до и после экстрагирования рассчитывали выход золь-фракции W_{sol} .

Температуру стеклования T_g и температуру завершения перехода в высокоэластическое состояние T_e полимера и композитов определяли по термомеханической кривой, полученной при помощи автоматической лабораторной установки, состоящей из термокриокамеры ТК-500, измерителя-регулятора программного ТРМ251 фирмы ОВЕН и модуля введения МВА8. Измерения проводили на плёночных образцах размером $25 \times 6 \times 0,2 \text{ мм}$ при постоянно действующей растягивающей нагрузке. Скорость нагревания составляла $4 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$.

Для изучения кинетики процесса окисления полимера и композитов кислородом применяли газовольнометрическую установку, включающую специальный реактор для пленочных образцов толщиной 0,2 мм и массой 250–350 мг. Окисление субстрата осуществляли при 180 °С и давлении кислорода 0,1 МПа. Рассчитывали максимальную скорость поглощения кислорода плёночными образцами эпоксидного полимера и композитов.

Неизотермическую термоокислительную деструкцию полученных образцов исследовали на дериватографе Q 1500 D системы Paulik – Paulik – Erdey (Венгрия) в динамическом режиме в диапазоне температур 20–810 °С при скорости нагревания 10 °С·мин⁻¹. Исследования проводили в среде кислорода воздуха.

Полимерные образцы выдерживали в изотермических условиях при 180°С в присутствии кислорода воздуха. По потере образцов судили об их устойчивости к изотермическому старению.

Изображения сколов блочных образцов композитов получали методом двухступенчатых реплик. Образцы готовили с предварительным напылением углерода на поверхность скола с целью предотвращения склеивания полимера с нитроцеллюлозным клеем. Съёмка в просвечивающем электронном микроскопе JEM 200A (JEOL Ltd., Япония) проводилась на фотопленку фирмы «AGFA» (CAMERA CE, orthochromatic line film, ISO 9001 APPROVED).

Микроскопические исследования также проводили с использованием оптических микроскопов МБС-2 и VIOLAM ЛОМО, оснащенных цифровой видеокамерой.

Рентгенофазовый анализ плёночных образцов проводился на аппарате ДРОН-3 с использованием Cu-K α -излучения и Ni-фильтра в интервале углов 10–90 °(2 Θ). Для установления фазового состава образцов рентгенограммы снимались при скорости вращения счетчика 2°·мин⁻¹ (2 Θ).

Анализ результатов. С использованием золь-гель метода получены эпоксидно-титаноксидные композиты аминного отверждения на основе гидрированного аналога эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 – диглицидилового эфира дициклогексилпропана Еропех 1510 и тетрабутоксид титана. Используемый алкоксид титана практически мгновенно гидролизует даже просто при контакте с влагой воздуха, а через 15 минут полностью завершается переход золь титаноксидных частиц в гель (рис. 1).

Рис. 1. Тетрабутоксититан на воздухе

Образование частиц титаноксидного нанонаполнителя в смеси смолы и аминного отвердителя также происходит очень быстро из-за абсорбированной из воздуха влаги в исходных компонентах реакционной смеси. Ранее было установлено, что содержание влаги, содержащейся в аминных отвердителях, является достаточным для того, чтобы начался гидролиз алкоксида [7]. Кроме того, амины способны катализировать золь-гель процесс, и их присутствие способствует более полному гидролизу предшественника

[8]. При получении образцов композитов, модифицированных частицами TiO_2 , алкоксид титана вводили в композицию в таком количестве, которое обеспечивает концентрацию наполнителя, равную 0,5–10 масс.%.

Немодифицированный полимер и титаноксидные композиты при комнатной температуре находятся в стеклообразном состоянии (табл. 1). Композиты, содержащие диоксид титана, прозрачные и имеют слабо выраженный желтоватый оттенок, усиливающийся с увеличением степени наполнения и в целом обусловленный введением тетрабутоксид титана в реакционную систему.

Таблица 1

Температура стеклования T_g , температура завершения перехода в высокоэластическое состояние T_e , температурный интервал α -релаксационного перехода ΔT и выход золь-фракции W_{sol} эпоксидного полимера и композитов при разном содержании диоксида титана

$w(\text{TiO}_2)$, масс.%	T_g , °C	T_e , °C	ΔT , °C	W_{sol} , %
–	61	66	5	3,4
0,5	63	69	6	3,3
1	63	76	13	3,4
2	65	77	12	3,1
3	70	84	14	3,0
4	72	87	15	4,1
5	72	91	19	4,9
7,5	76	112	36	5,6
10	84	172	88	7,3

Образцы, модифицированные диоксидом титана, продемонстрировали повышение термомеханических параметров, характеризующих густоту сшивки полимерной матрицы композитов (температура стеклования повышается на 2–23 °C, а температура завершения перехода в высокоэластическое состояние – на 3–106 °C). Такой результат говорит о проявлении наполнителем армирующего влияния на полимер аминного отверждения, и это влияние усиливается с повышением концентрации диоксида титана (см. табл. 1). Композиты, в которых концентрация оксида титана меньше 4 масс.%, имеют выход золь-фракции, не превышающий параметра немодифицированного полимера аминного отверждения. При достижении и превышении указанной концентрации наполнителя выход золь-фракции повышается, но существенно увеличивается только при наибольших степенях наполнения композитов. Данный факт объясняется реакциями, протекающими в реакционной системе с участием используемого алкоксида титана и приводящими к формированию диоксида титана (рис. 2). Побочными продуктами гидролитической поликонденсации ТБТ являются вода и спирт, которые также как и линейные и разветвленные полимерные цепи, не подшитые к сетчатой структуре композитов, являются составляющими золь-фракции, удаляющейся из образцов экстрагированием органическим растворителем.

Следует отметить, что с повышением содержания диоксида титана происходит значительное увеличение температурного интервала α -релаксационного перехода ΔT композитов (от 6 до 88 °C, тогда как у полимера этот показатель составляет всего 5 °C) (см. табл. 1), что следует интерпретировать, как повышение неоднородности их структуры, особенно при концентрациях TiO_2 7,5 и 10 масс.%.

Рис. 2. Реакции, протекающие при гидролитической поликонденсации тетрабутоксид титана

Рентгенофазовый анализ полученных композитов показал, что при формировании неорганической составляющей композитов не происходит кристаллизации наполнителя. Рентгенограммы, соответствующие немодифицированному полимеру и эпоксидному композиту аминного отверждения, имеют вид, характерный для аморфных материалов (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограммы полимера (а) и композита (б) с содержанием TiO_2 3 масс.%

Микроскопические исследования образцов эпоксидно-титаноксидных композитов после высокотемпературного отжига показали, что синтезируемый *in situ* титаноксидный наполнитель в полученных композитах формирует трехмерную сетку, и все это происходит в реакционной системе, содержащей эпоксидный олигомер и аминный отвердитель. Титаноксидная сетка успевает образоваться, потому что полимерная органическая матрица формируется значительно медленнее [7]. При визуальном изучении образцов композитов после выгорания их органической составляющей видно, что остаток образца представляет собой аэрогель, плотность которого повышается с увеличением содержания диоксида титана в исходных образцах композитов (рис. 4). Образцы аэрогеля, полученного из композитов с большой степенью наполнения, характеризуются блеском при их искусственном освещении из-за спекания частиц диоксида титана при высоких температурах.

$w(\text{TiO}_2) = a - 5; \bar{b} - 10$ масс.%

Рис. 4. Микрофотографии титаноксидных композитов после высокотемпературного отжига

Микрофотографии поверхности скола композита, модифицированного диоксидом титана, которые были получены трансмиссионной электронной микроскопией, подтверждают представления о формировании неорганической трехмерной сетки, образованной частицами диоксида титана, по всему объему образца. На изображениях скола в расположении оксидных частиц прослеживается порядок, что напоминает «ветви» массово-фрактальных агрегатов (рис. 5). Формирующийся неорганический массовый фрактал пронизывает весь объем композита, что согласуется с результатами, представленными выше. При этом размер титаноксидных частиц составляет 50–60 нм.

Рис. 5. ПЭМ-изображение ($\times 10000$) поверхности скола композита, содержащего 2 масс.% TiO_2

Формирование Ti-O-Ti сетки, которая армирует органическую полимерную матрицу, отражается на устойчивости полученных композитов к изотермическому старению в присутствии кислорода воздуха. Установлено, что немодифицированный полимер через 30 часов термообработки при 180 °С теряет более 22 % своей массы (рис. 6, *a*). Синтезированный золь-гель методом нанонаполнитель повышает устойчивость композитов к таким термоокислительным условиям. Причем, с увеличением концентрации титаноксидного наполнителя скорость потери массы образцами снижается на протяжении всего эксперимента. На более глубоких стадиях старения нивелируется различие в скорости потери массы композитами, у которых содержание диоксида титана составляет от 5 до 10 масс.% (рис. 6, *б*). В целом, скорость термоокислительной деструкции при изотермическом старении уменьшается практически на порядок при самых больших концентрациях TiO_2 -нанонаполнителя.

Рис. 6. Кинетические зависимости потери массы (*a*) и скорость потери массы (*б*) образцов полимера и композитов, содержащих 1–10 масс.% TiO₂, в процессе изотермического старения. $T = 180 \text{ }^\circ\text{C}$

Стабилизирующее действие титаноксидного наполнителя в составе эпоксидных композитов аминного отверждения можно объяснить его влиянием на высокотемпературное окисление субстрата. При введении в состав композитов диоксида титана характер кинетических кривых поглощения кислорода не изменяется, и они отвечают обычному автокаталитическому процессу окисления карбоцепных полимеров. Установлено, что оксид титана ингибирует процесс окисления композитов кислородом при $180 \text{ }^\circ\text{C}$: с ростом степени наполнения скорость окисления уменьшается (рис. 7, *a, б*). Существенное снижение скорости поглощения кислорода наблюдается уже при 2 масс.% TiO₂, а при концентрациях диоксида титана 5 масс.% и выше скорость поглощения кислорода композитом уменьшается более чем в 2 раза по сравнению с немодифицированным полимером. Наиболее устойчивым к высокотемпературному окислению кислородом является образец, содержащий 10 масс.% оксида титана в составе композита.

Рис. 7. Кинетические кривые поглощения кислорода (*a*) композитами и зависимость скорости развившегося процесса окисления (*б*) образцов от содержания TiO₂. $T = 180 \text{ }^\circ\text{C}$

Природа ингибирующего влияния наполнителя на окислительный процесс композитов может быть различной. В литературных источниках говорится о том, что оксидный наполнитель может препятствовать проникновению кислорода в объем

композита [9]. Другими авторами высказано предположение об антиоксидантных свойствах частиц наполнителя, которые могут участвовать в вырожденном разветвлении кинетических цепей окисления субстрата и в обрыве RO_2 -радикалов [10]. Обрыв кинетических цепей окисления теоретически возможен вследствие наличия большого количества гидроксильных групп на высокоразвитой поверхности нанонаполнителя, синтезируемого золь-гель методом [11]. Однако прямого подтверждения участия таких оксидов, как TiO_2 , в радикально-цепном окислительном процессе пока нет.

Однозначно можно отметить, что антиоксидантное действие титаноксидного наполнителя согласуется с влиянием данного наполнителя на параметры, характеризующие топологическую структуру композитов, которые свидетельствуют об увеличении густоты сшивки наполненной полимерной сетки композитов (табл. 1).

Следующим этапом работы было исследование термоокислительной деструкции полученных композитов в неизотермических условиях. Термогравиметрические исследования термоокислительной деструкции немодифицированного полимера аминного отверждения и эпоксидно-титаноксидных композитов при доступе кислорода воздуха были проведены в интервале температур от 20 до 810 °С (рис. 8, а, б). Для этого пленочные образцы измельчали перед помещением их в печь. На протяжении всего эксперимента увеличивалась температура с постоянной скоростью. Возможности прибора позволили проследить массу и скорость деструкции в каждый момент времени. Установлено, что неизотермическая деструкция чистого полимера аминного отверждения на основе смолы Eponex 1510 и полиамина Jeffamine T-403 проходит в три стадии:

- удаление легколетучих компонентов (влаги, а в случае композитов также спирта);
- основная стадия потери массы (218–432 °С), где с большой скоростью и практически одновременно идут процессы термической и термоокислительной деструкции полимера (композита);
- высокотемпературное выгорание остатка (кокса) – медленная стадия в широком интервале температур (рис. 8, б).

Потеря массы образцов композитов в неизотермических условиях начинается ниже 50 °С, происходит непрерывно практически во всем температурном диапазоне (рис. 8, а), демонстрируя отсутствие четкого разграничения между стадиями деструкции.

Рис. 8. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) чистого полимера и титаноксидных композитов Eponex 1510/Jeffamine T-403

Анализ дериватографических кривых потери массы образцов и скорости потери массы показал, что термоокислительная деградация эпоксидно-титаноксидных композитов аминного отверждения имеет те же стадии, что и ненаполненного полимера, который выгорает полностью. Только минимум на дифференциальной зависимости, отвечающий основной стадии деструкции композитов, принимает более сложный вид, он уширяется, проявляя тенденцию к разделению на стадии (термоокислительную и термическую деструкцию). Здесь процесс идет со скоростью в 2–2,4 раза меньше, чем у чистого полимера (рис. 8, б). После отжига композитов, т. е. после полного выгорания их органической матрицы, остается неорганический аэрогель белого цвета (рис. 4), масса которого отвечает концентрации вводимого в состав композитов оксида титана. Такой характер термоокислительной деградации наблюдается для всех полученных образцов без исключения.

Для детального изучения влияния неорганического нанонаполнителя на термоокислительную деструкцию эпоксидных композитов были извлечены количественные параметры, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Температуры, соответствующие 50 %-ной потере массы T_{50} , началу основной стадии деструкции T_{start} и максимальной скорости деструкции T_{max} полимера и эпоксидно-титаноксидных композитов

$w(\text{TiO}_2)$, масс. %	T_{50} , °C	T_{start} , °C	T_{max} , °C
0	305	218	288
2	315	227	288
5	311	229	284
10	309	231	299

Результаты показали, что при наименьших и средних концентрациях диоксида титана температура, отвечающая максимальной скорости потери массы композитов, практически остается неизменной. Но при наибольшей степени наполнения данный параметр сдвигается в сторону больших значений на 11 °C. Присутствие нанонаполнителя в композитах увеличивает температуру, отвечающую 50 %-ной потере массы образцов, на 4–10 °C. Увеличение концентрации диоксида титана приводит также к повышению температуры, соответствующей началу основной быстрой стадии деструкции, на 9–13 °C (табл. 2).

Выводы. Золь-гель метод позволяет модифицировать эпоксидные полимеры аминного отверждения наноразмерным диоксидом титана и получать однородные стеклообразные пленочные и блочные образцы. Получены экспериментальные образцы, содержащие нанонаполнитель в широком концентрационном диапазоне. При применении такой технологии непосредственно в среде полимерного связующего частицы TiO_2 не только равномерно распределяются по всему объему синтезируемого композита, но и формируют массовые фракталы. Результат структурообразования неорганической составляющей композитов можно видеть на фотографиях образцов, полученных электронной микроскопией, а также после полного удаления органической полимерной матрицы путем высокотемпературного отжига. С увеличением концентрации нанонаполнителя плотность неорганической сетки повышается.

Образованная трехмерная титаноксидная сетка выполняет роль армирующего каркаса композитов, что приводит к повышению устойчивости образцов к термоокислительной деструкции в разных условиях. Скорость деструкции снижается с увеличением степени наполнения композитов, соответственно, с этой точки зрения наибольший интерес представляет композит, содержащий 10 масс. % TiO_2 . Однако еще

больше увеличивать концентрацию нанонаполнителя вряд ли стоит, поскольку при таком содержании диоксида титана резко снижается однородность структуры, что, в свою очередь, может ухудшить эксплуатационные свойства композитов.

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (номер госрегистрации 124012400357-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. One pot synthesis of hybrid silica aerogels with improved mechanical properties and heavy metal adsorption: Synergistic effect of in situ epoxy-thiol polymerization and sol-gel process / Vinayak G. Parale [et al.] // Sep. Purif. Technol. – 2023. – Vol. 308. – P. 122934. – DOI: 10.1016/j.seppur.2022.122934.
2. A comprehensive review on smart anti-corrosive coatings / Gan Cui [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2020. – Vol. 148. – P. 105821. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2020.105821.
3. In Situ Synthesis of Hybrid Inorganic–Polymer Nanocomposites / M. M. Adnan [et al.] // Polymers. – 2018. – Vol. 10, Issue 10. – P. 1129. – DOI: 10.3390/polym10101129.
4. Hydrophobic TiO₂–SiO₂ composite aerogels synthesized via in situ epoxy-ring opening polymerization and sol-gel process for enhanced degradation activity / V. G. Parale [et al.] // Ceram. Int. – 2020. – Vol. 46, Issue 4. – P. 4939-4946. – DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.10.231.
5. Формирование, структура и свойства эпоксидно-титаноксидных композитов аминного отверждения / Р. И. Лыга, Мальцева Н.А., Михальчук В.М. [и др.] // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2023. – № 3. – С. 43-53. – EDN: WSEDOH.
6. Thermally and mechanically superior hybrid epoxy–silica polymer films via sol–gel method / T. Nazir [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2010. – Vol. 69, Issue 1. – P. 100-106. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2010.05.012.
7. Лыга, Р. И. Формирование нанокompозитов на основе эпоксидных смол и тетраэтоксисилана / Р. И. Лыга, В. М. Михальчук, Т. Г. Тюрина // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2020. – № 3-4. – С. 48-57. – EDN: IKDHXF.
8. Effect of metal cations on the kinetics of formation and structure of gels formed during the acid hydrolysis of tetraethoxysilane / E. A. Tarasenko, O. E. Lebedeva, G. S. Peters, A. A. Veligzhanin // Russ. J. Phys. Chem. – 2019. – Vol. 93, No. 9. – P. 1737-1740. – DOI: 10.1134/S0036024419090279.
9. Preparation of SiO₂-GO hybrid nanoparticles and the thermal properties of methylphenylsilicone resins / SiO₂-GO nanocomposites / G. Wu [et al.] // Thermochim. Acta. – 2015. – Vol. 613. – P. 77-86. – DOI: 10.1016/j.tca.2015.05.026.
10. Poly(methyl methacrylate)–TiO₂ nanocomposites obtained by non-hydrolytic sol–gel synthesis: the innovative tert-butyl alcohol route / D. Morselli, F. Bondioli, M. Fiorini, M. Messori // J. Mater. Sci. – 2012. – Vol. 47. – P. 7003-7012. – DOI: 10.1007/s10853-012-6651-4.
11. Wang, Ya. Polymeric organo-silane coatings for aluminum alloy corrosion protection by self-assembled method / Ya. Wang, Ya. Li, F. Wang // J. Chem. – 2012. – Vol. 9, No. 1. – P. 435-442. – DOI: 10.1155/2012/548143.

Поступила в редакцию 29.10.2024 г.

EPOXY-TITANIUM OXIDE NANOCOMPOSITES: SYNTHESIS AND PROPERTIES

A.D. Vereskun, V.M. Mikhail'chuk, R.I. Lyga, V.A. Glazunova, O.F. Nikolaeva, D.E. Radchenko

The epoxy nanocomposites were synthesized using the sol-gel method. The composites were filled with titanium dioxide, which was formed simultaneously with polycondensation between the resin and amine. Titanium oxide nanofiller particles were formed by hydrolytic polycondensation of tetrabutoxytitanium. Epoxy-amine polymer Eponex 1510 / Jeffamine T-403 was used as a matrix for the composites. Composites containing up to 10 wt.% TiO₂ were obtained. The key factor determining the properties of the obtained composites was the formation of a three-dimensional titanium oxide network throughout the entire volume of the composite. As a result, the glass transition temperature of the samples and the temperature of completion of their transition to a highly elastic state increase. The synthesized epoxy-titanium oxide composites are more resistant to high-temperature oxidation by oxygen, as well as to isothermal and non-isothermal thermo-oxidative destruction. The main stage of the destruction process of nanocomposites begins at higher temperatures and proceeds at a significantly slower rate.

Keywords: epoxy nanocomposites; sol-gel method; titanium oxide; amine curing; structure; thermal-oxidative degradation.

Верескун Анастасия Дмитриевна
инженер кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nastyave22@gmail.com
ORCID: 0009-0008-4646-3429
AuthorID: 1222621

Михальчук Владимир Михайлович
доктор химических наук, профессор,
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru
ORCID: 0009-0007-0897-9136
AuthorID: 192329

Лыга Рита Ивановна
кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: lygarita@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5012-5424
AuthorID: 958761

Глазунова Валентина Александровна
научный сотрудник отдела физики высоких
давлений и перспективных технологий
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт
им. А. А. Галкина», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: glasnova-2007@rambler.ru
ORCID: 0009-0009-8804-2136

Николаева Ольга Федоровна
инженер 2 категории кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru
ORCID: 0009-0000-1399-2641
AuthorID: 1232242

Радченко Денис Эдуардович
лаборант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: denis.rakich2003@mail.ru
ORCID: 0009-0009-4648-6740

Vereskun Anastasia Dmitrievna
Engineer at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nastyave22@gmail.com

Mikhal’chuk Vladimir Mihaylovich
Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru

Lyga Rita Ivanovna
Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Assistant Professor at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: lygarita@mail.ru

Glazunova Valentina Alexandrovna
Researcher of High Pressure and Advanced
Technology Department, FSBSI “Donetsk Institute for
Physics and Engineering named after A.A. Galkin”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: glasnova-2007@rambler.ru

Nikolaeva Olga Fedorovna
Engineer 2nd category at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru

Radchenko Denis Eduardovich
Laboratory Assistant at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: denis.rakich2003@mail.ru